

¿En qué ciudad se celebra el Año Jubilar cada siete años?

Caravaca de la Cruz

¿Qué grupo musical cartagenero estuvo nominado a los Grammys en 2023?

Arde Bogotá

**¿Qué club de gimnasia
rítmica murciano se
proclamó campeón de
España en 2019?**

**El Club Cronos
(Puente Tocinos)**

**¿A qué lugar de Archena
puedo ir si necesito
relajarme un rato?**

**Al Balneario de
Archena**

¿Qué famoso festival de música patrocinado por una marca de cervezas se celebra en Murcia?

WARM UP Estrella Levante

¿Qué tenistas murciano ha batido récord al convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en ser número uno de la ATP?

Carlos Alcaraz

**¿Qué tres parques
temáticos existen en
la Región de Murcia?**

**Terra Natura de Murcia,
Parque de Tentegorra de
Cartagena y Parque
Minero de La Unión**

**¿Qué zonas con
Denominación de Origen
del vino existen en la
Región de Murcia?**

Jumilla, Bullas y Yecla

**¿Qué ingredientes
contiene el
zarangollo?**

**Huevo, cebolla,
calabacín y patata**

**¿Quién introdujo el
pimiento en Murcia?**

Cristobal Colón

**¿La hoja de qué árbol
contiene el paparajote?**

- A. Limonero**
- B. Naranjo**
- C. Lima**

Limonero

**¿Cuál es el origen de que
se realice la Romería de
la Virgen de la
Fuensanta?**

**En 1694 hubo una sequía muy larga,
así que los murcianos decidieron bajar a
la Virgen de la Fuensanta desde el
Santuario hasta la ciudad. Al poco tiempo
hubo intensas lluvias que beneficiaron
los cultivos**

¿En qué meses se realiza la Romería de la Virgen de la Fuensanta?

Abril y septiembre

¿Por qué se conoce al rey Alfonso X con el apodo de "El Sabio"?

Porque se rodeó de científicos, expertos, poetas y traductores

¿A qué rey se le conoce por el apodo "el Sabio"?

Alfonso X

¿Qué procesión se conoce como la "Procesión de los Salzillos"?
A. La del Viernes Santo
B. La del Lunes Santo
C. La del Viernes de Dolores

La del Viernes Santo

**¿El corazón de qué rey
está enterrado en la
Catedral de Murcia?**

Alfonso X El Sabio

**¿Cuántos municipios
tiene Murcia?**

45

**Nombra un municipio
que empiece con la
letra Y**

Yecla

**Nombra 3 municipios
que empiecen con la
letra M**

**Mazarrón, Molina de
Segura, Moratalla,
Mula y Murcia**

**Nombra 3 municipios
que empiecen con la
letra C**

**Calasparra, Campos del
Río, Caravaca de la Cruz,
Cartagena, Cehegín,
Ceutí y Cieza**

**Nombra 3 municipios
que empiecen con la
letra A**

**Abanilla, Abarán, Águilas,
Albudeite, Alcantarilla, Los
Alcázares, Aledo, Alguazas,
Alhama de Murcia y
Archena**

**¿Por qué provincias
pasa el río Segura?**

**Jaén, Albacete,
Región de Murcia y
Alicante**

**¿Qué famoso actor
murciano sale en la
serie La Casa de Papel?**

Jaime Lorente

**¿Quién fue Francisco Salzillo?
A Escultor
B Pintor
C Político**

Escultor

¿Dónde puedo ir si quiero ver arqueología subacuática?

A ARQVA, Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena

¿Qué cantante murciana representó a España en el Festival de Eurovisión en 2014?

Ruth Lorenzo

¿Cuándo se celebra el Bando de la Huerta?

El primer martes después de Semana Santa

**¿De dónde viene la
celebración del Bando
de la Huerta?**

**Las clases altas de Murcia lo
crearon para burlarse de las
costumbres de la gente humilde
de la huerta**

**¿Qué prenda de ropa
llevan los hombres en
lugar de pantalones en el
Bando de la Huerta?**

Zaragüelles

¿Cómo se llama la falda que llevan las mujeres en el Bando de la Huerta?

Refajo

¿Cómo se llaman las viviendas típicas de la huerta de Murcia?

Barracas

¿Qué separa el Mar Menor del Mar Mediterráneo?

La Manga del Mar Menor

¿Qué poetisa cartagenera fue la primera mujer en formar parte de la Real Academia Española?

Carmen Conde

**¿Qué guitarrista
lorquino fue conocido
mundialmente?**

Narciso Yepes

¿Cuál de estos dos versos corresponde al himno de Murcia?

- A. "En la huerta del Segura cuando ríe una huertana resplandece de hermosura toda la vega murciana"**
B. ¡Murcia!, la Patria bella de la Huerta sultana; novia rica y lozana siempre llena de azahar.

**¡Murcia!, la Patria bella
de la Huerta sultana;
novia rica y lozana
siempre llena de azahar**

**¿Qué dos tenistas murcianos
han batido récord al
convertirse en los jugadores
más jóvenes en ser número
uno de la ATP?**

**Nicolás Almagro y
Carlos Alcaraz**

**Continúa la letra del Canto
a Murcia: "En la huerta del
Segura cuando ríe una
huertana..."**

**...resplandece de
hermosura toda la vega
murciana**

**¿Quién fue el creador del
Himno de Murcia?**

Pedro Jara Carrillo

**¿A qué escritor murciano le
debemos la creación de la
Universidad de Murcia por su
insistencia en crearla?**

Pedro Jara Carrillo

¿Qué escritor y periodista de guerra cartagenero es miembro de la Real Academia Española?

Arturo Pérez-Reverte

¿Quién fue Antonio Campillo?
A. Escultor
B. Pintor
C. Político

Escultor

¿Qué fiesta revive la historia de Murcia desde la fundación de la ciudad por Abderramán II hasta la entrega de llaves a Alfonso X El Sabio cuando era Infante?

Moros y Cristianos

¿A qué piloto de Moto GP apodan "el tiburón de Mazarrón"?

A. Pedro Acosta
B. Álex Márquez
C. Miguel Oliveira

¿Qué río atraviesa la ciudad de Murcia?

El Río Segura

¿Qué jugador de baloncesto murciano fue el MVP del mundial sub-19 de 2023?

A. Sergio de Larrea
B. Lucas Langarita
C. Izan Almansa

¿Cuántos habitantes tiene la ciudad de Cartagena?

- A) menos de 100.000**
- B) 100.000-200.000**
- C) 200.000- 300.000**
- D) más de 300.000**

C. 200.000- 300.000

¿Qué leyenda existe sobre el Teatro Romea?

- A.-Que se producirán tres incendios cuando el aforo esté completo. Ya se han producido dos, así que cuenta la leyenda que para evitar el tercero se deja siempre una butaca vacía.**
- B.-Que por las noches cuando el Teatro se queda vacío se oyen los llantos de un dramaturgo del siglo XVIII. Cuenta la leyenda que era un hombre melancólico que falleció joven a causa de un desamor.**

A.-Que se producirán tres incendios cuando el aforo esté completo. Ya se han producido dos, así que cuenta la leyenda que para evitar el tercero se deja siempre una butaca vacía.

¿En qué año fue el terremoto de Lorca?

- A. 2015
- B. 2009
- C. 2011

La torre de la Catedral de Murcia se encuentra entre las más altas de las catedrales cristianas ¿en qué posición del ranking se encuentra?

- A- Primera
- B- Segunda
- C-Quinta

¿Quién es el alcalde actual de la ciudad de Murcia?

- A. Noelia Arroyo
- B. José Ballesta
- C. Fernando López Miras

¿Cómo se llamó la ciudad de Cartagena durante el dominio romano?

Cartagonova

¿Quién fue el primer presidente autonómico de la Región?

- A. Andrés Hernández Ros**
- B. Ramón Luis Valcárcel**
- C. Fernando López Miras**

¿Cuántas universidades hay en la Región de Murcia? ¿Cuáles son?

**3
(la UCAM, la UMU y la UPCT)**

¿Desde que etapa de la prehistoria está poblada Lorca?

Neolítico

¿Cómo se llama la diócesis de la Región y en qué ciudad se encuentra su sede?

Diócesis de Cartagena y Catedral de Murcia

¿En qué siglo fue fundada la Universidad de Murcia?

- A. XX
- B. XVI
- C. XXIII

¿Cuándo se celebra el Día de la Región de Murcia?

9 de junio

¿En qué año se creó el cantón de Cartagena?

- A. 1873
- B. 1890
- C. 1911
- D. 1866

¿En qué año llegó el AVE a Murcia?

- A. 2022
- B. 2019
- C. 2020

**Nunca ha habido una
alcaldesa en la ciudad
de Murcia. ¿Verdadero
o Falso?**

Verdadero

**¿Quién es el
presidente actual de
la Región de Murcia
(2024)?**

**A. Ramón Luis Valcárcel
B. José Ballesta
C. Fernando López
Miras**

¿Cuál fue el primer
Grand Slam de Carlos
Alcaraz?

- A. US Open 2023
- B. US Open 2022
- C. US Open 2020

¿Qué mares bañan las
playas de la Región?

Mediterráneo y
Menor

**¿Cuántos municipios
de la región tienen
nombre de animal?**

**2
(Águilas y Mula)**

**¿Cuántos colores
tiene la bandera de la
región?**

2

**Di una letra del abecedario
por la cual no empiece
ningún municipio de la
Región**

**D, E, G, H, I, K, N, Ñ,
Q, W, Z**

**¿En qué municipio se
encuentra el Pico de
Revocadores (punto más
alto de la Región)?**

**A. Moratalla
B. Alcantarilla
C. Caravaca de la Cruz**

¿Después de Murcia y Cartagena, ¿cuál es el municipio más poblado?

- A. Moratalla
- B. Caravaca de la Cruz
- C. Lorca

¿Cuántas provincias tiene región de Murcia?

- A. 1
- B. 5
- C. 3

¿Cuántas ediciones de la
Copa del Rey de Baloncesto
ha jugado el CB
Murcia/UCAM Murcia?

- A. 1
- B. 5
- C. 3

¿Cuántas ediciones de la
Copa del Rey de Baloncesto
ha jugado el CB
Murcia/UCAM Murcia?

- A. 1
- B. 5
- C. 3

¿Cómo se llama el club de fútbol de la ciudad de Cartagena?

Efesé

El Mar Menor está considerado como la laguna más grande de Europa ¿verdadero o falso?

Verdadero

¿Cuántos títulos de liga
tiene El Pozo?

A. 1

B. 5

C. 3

¿Cuántas medallas
olímpicas individuales han
conseguido deportistas de
la Región?

A. 1

B. 2

C. 3

